

Les produits de terroir comme source d'autonomisation des femmes rurales au Maroc : Le cas des organisations solidaires de la région « Souss Massa »

Local products as a source of empowerment of rural women in Morocco: The case of solidarity organizations “Souss Massa” region

SAFIRI Said

Doctorant

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

Université Ibn Zohr, Agadir

Laboratoire LARGE

MAROC

said.safiri@edu.uiz.ac.ma

SADIK Abdallah

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Agadir

Université Ibn Zohr, Agadir

Laboratoire LARGE

MAROC

a.sadik@uiz.ac.ma

Date de soumission : 17/07/2021

Date d'acceptation : 27/08/2021

Pour citer cet article :

SAFIRI. S et SADIK. A (2021) : « Les produits de terroir comme source d'autonomisation des femmes rurales au Maroc : Le cas des organisations solidaires de la région « Souss Massa » » Revue Internationale du Chercheur « Volume 2 : N°3 » pp : 1476 - 1500

Résumé

Au Maroc, et selon le recensement de la population et de l'habitat de 2014, 40% de la population vit en milieu rural et les femmes représentent à elles seules 49% de cette dernière. Cependant, leur taux d'activité ne dépasse pas les 7,5% comparativement à celui des hommes qui est situé à 54,2% (Haut-Commissariat au Plan (2014)).

Et c'est dans ce contexte que d'une part, ces femmes vont être privées de ressources ce qui impacte négativement leurs degrés d'autonomisation et d'autre part le secteur de l'économie solidaire va se révéler une issue pour mieux renforcer leur autonomie.

L'objet de notre papier étant d'analyser l'impact de l'adhésion des femmes rurales dans des organisations solidaires sur leur autonomisation. Le champ de notre étude étant la région « Souss-Massa ». Sur un plan théorique, l'approche retenue est celle « des capacités » développée par Sen. Quant à la méthodologie déployée, notre étude s'appuie sur une analyse qualitative basée sur des entretiens semi-directifs menés auprès de responsables de 6 organisations solidaires. Les résultats montrent que l'adhésion des femmes permet énormément d'améliorer leurs capacités d'autonomisation.

Mots clés : Produits de terroir ; Autonomisation ; Théorie des capacités ; Cadre conceptuel ; Organisations solidaires.

Abstract

In Morocco, and according to the 2014 population and housing census, 40% of the population lives in rural areas and women alone represent 49% of the population. However, their participation rate does not exceed 7.5% compared to that of men, which is 54.2% (High Commission for Planning (2014)).

And it is in this context that, on the one hand, these women will be deprived of resources which negatively impacts their degree of empowerment and, on the other hand, the sector of the solidarity economy will prove to be a way to strengthen their autonomy.

The purpose of our paper is to analyze the impact of rural women's membership in solidarity organizations on their empowerment. The scope of our study is the "Souss-Massa" region. On a theoretical level, the approach chosen is that of «capabilities» developed by Sen. As for the methodology deployed, our study is based on a qualitative analysis based on semi-directional interviews conducted with managers of 6 solidarity organizations. The results show that women's buy-in greatly improves their empowerment abilities.

Key Words: Local Products; Empowerment; Capability Theory; Conceptual Framework.

Introduction

Dans son dernier rapport rendu récemment sur la situation des femmes dans le monde, L'UNICEF précise que « Les femmes représentent aujourd'hui au niveau mondial plus de 50% de la population mondiale, elles accomplissent 66% du travail mondial, mais ne perçoivent que 10% des revenus et détiennent 1% de la propriété. Elles sont les premières touchées par la pauvreté » (<https://www.unicef.org>, .)

Le Maroc n'échappe pas à cette tendance. En effet, et selon le rapport rendu à sa Majesté le Roi Mohamed VI par la commission chargée de la réforme de modèle de développement économique et social, ce dernier mis en place depuis l'adoption des politiques d'ajustement structurel sous l'égide du FMI et de la banque mondiale profite beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes et ces dernières sont par voie de conséquence les laissées pour compte du modèle.

Sur un plan statistique, plusieurs indicateurs attestent du retard accusé par le Maroc en matière d'autonomisation des femmes en milieu rural. Ainsi et selon une étude initiée par l'association CARE International Maroc, au niveau de la région d'ALHAOUZ pour la période allant de novembre 2018 à Janvier 2019 et sous le thème de « Etude de base du projet d'autonomisation économique des femmes à travers le développement durable », 45,9% des femmes contrôlent leurs biens et leurs argent. (<https://www.caremaroc.org>, 2019)

C'est dans ce contexte que la question de l'autonomisation économique des femmes en milieu rural commence sérieusement à inquiéter aussi bien les décideurs publics que les milieux de la recherche essentiellement universitaire. Ainsi, au Maroc et dans la majorité des pays africains, que ça soit pour les autorités publiques ou pour les chercheurs « L'heure est à la prise en compte de l'autonomisation des femmes dans les stratégies de développement de l'économie nationale » (Ouattara & Kikouta, 2019).

Dans le même ordre d'idées, plusieurs sources assurant l'autonomisation des femmes seront envisagées, parmi lesquelles, l'implication et l'engagement de ces dernières dans des organisations solidaires dédiées aux produits de terroir.

Notre papier vise comme principal objectif, l'étude du lien pouvant exister entre la valorisation et la commercialisation des PT et l'empowerment des femmes via l'implication de ces dernières dans ce que nous appelons aujourd'hui les organisations à but non marchand. Autrement dit, **notre travail se pose comme question : dans quelle mesure l'adhésion des femmes rurales dans des organisations solidaires permet de renforcer leurs capacités d'autonomisation ?**

Dans le même ordre d'idées, notre approche sera focalisée sur le point de vue des femmes responsables et dirigeantes au sein des organisations solidaires qui forment l'objet de notre étude.

Sur le plan théorique, la problématique du lien entre l'autonomisation économique des femmes en relation avec la commercialisation des PT s'inscrit dans le cadre des travaux de recherche traitant de façon générale de la relation entre les organisations de l'économie sociale et solidaire et la lutte contre la pauvreté féminine ou plus précisément des inégalités liées au genre. Lesquels travaux entrent dans ce que nous convenons aujourd'hui d'appeler : les approches explicatives de la pauvreté (Concept révolu et remplacé aujourd'hui par celui des inégalités).

En ce qui nous concerne et pour être cohérent avec notre problématique, le débat théorique autour de la relation entre les PT et l'autonomisation économique des femmes oppose entre trois approches à savoir : l'approche utilitariste, l'approche ressourciste et l'approche par les capacités ou capabilités.

Dans le même ordre d'idées et afin de répondre à la question de notre étude, nous avons fait appel à l'approche des capacités développée par Amartya Kumar sen qui stipule que les inégalités dont sont victimes les femmes sont dues beaucoup plus à une absence de capacité¹ qu'à un manque de ressources ou une incapacité à satisfaire les besoins primaires ou de première nécessité comme le prétendent les approches ressourciste et utilitariste. Le choix de cette dernière n'est pas lié au hasard, mais au fait qu'elle est plus adaptée au contexte de l'économie sociale et solidaire et à celui de l'autonomisation des femmes rurales. Pour Asma Ben Lazrak, la théorie des capabilités est « pertinente dans l'étude des inégalités basées sur le genre et cela est imputable aux spécificités de cette approche. D'abord, c'est une approche au niveau de la personne. Le but recherché est de donner à la personne la possibilité de développer ses capacités humaines. En outre, cette approche est contextuelle, mise à part le fait d'intégrer les caractéristiques personnelles des individus, elle analyse les contraintes auxquelles elle est soumise dans sa société. Enfin, c'est une approche qui permet de mettre en lumière les synergies et les interactions entre les dimensions du développement humain. Elle permet d'analyser la chaîne des inégalités et les effets de rétroaction » (Ben Lazrak, 2015).

¹ Pour Amartya sen le développement est défini comme étant un processus d'expansion des libertés individuelles substantielles

L'ambition de notre étude serait donc de transposer l'approche des capacités au contexte marocain et ce en essayant d'analyser l'effet des produits de terroir sur la libération des capacités féminines.

Quant à la méthodologie utilisée, elle est basée sur une analyse qualitative conduite auprès de 3 Groupements d'intérêt économique, 1 union des coopératives et 2 grandes coopératives essentiellement féminines opérants dans le région Souss-Massa. Notre collecte d'information repose sur des entretiens semi-directifs menés auprès des dirigeantes et responsables de 6 organisations solidaires. Les questions formant notre guide d'entretien sont toutes issues de notre revue de littérature et plus précisément de la liste des capacités recensées par Martha Nussbaum (Nussbaum, 1999). Et pour analyser nos données, nous avons eu recours à une analyse de contenu.

Notre travail sera structuré en deux parties : une première sera consacrée au cadre conceptuel et théorique de l'étude alors qu'une deuxième se penchera sur la collecte, l'analyse des données et la présentation des résultats.

1. Le cadre conceptuel et théorique de l'étude

Dans le cadre de ce paragraphe, nous allons d'abord présenter le cadre conceptuel de notre étude, nous exposerons ensuite les ressorts théoriques de notre travail et enfin nous ferons le point sur la théorie des capacités qui constitue le cadre de référence de notre article.

1.1. Le cadre conceptuel de l'étude :

D'emblée, il faut préciser que la définition de l'autonomisation (en anglais, nous utilisons la notion d'empowerment) pose énormément de problèmes et ce pour une double raison : d'une part, plusieurs champs disciplinaires vont tenter d'appréhender le contenu de ce concept en l'occurrence : la sociologie, la sociologie économique, les sciences économiques, les sciences de gestion et chacun de ces champs va mettre l'accent sur des aspects plutôt que d'autres et d'autre part, la notion recouvre en même temps des volets techniques et philosophiques.

D'un point de vue philosophique et pour Yaacoubi & Chahdi, l'empowerment est « l'une des formes de réalisation de soi, dans la mesure où elle s'inscrit à l'intérieur de la sphère de l'égo et elle vise à renforcer la position du moi, en augmentant ses pouvoirs » (El Yaacoubi & Chahdi, 2020)

Narayan (2004), et en empruntant l'approche des capacités de Sen, définit l'autonomisation comme étant « l'accroissement des avoirs et des capacités des personnes pauvres, dans le but

de leur permettre de mieux participer, négocier, influencer, maîtriser et responsabiliser les institutions qui ont une incidence sur leur vie » (Narayan, 2004)

Il ressort de cette définition que le concept d'empowerment fait référence aux aptitudes des femmes en termes de participation, négociation, prise de décision, lesquelles aptitudes peuvent avoir un impact positif sur leur destin ou bien être.

Pour leur part, Mathata Mireille Ouattara et Théophile Dzaka-Kikouta avancent que « Le fait qu'il n'existe pas une définition unique et unanime montre la richesse du concept et son vaste champ d'appréhension » (Ouattara & Kikouta, 2019)

Dans le même ordre d'idées, Pour Samman et Santos (2009), l'autonomisation est « un processus basé sur trois volets à savoir : les ressources, l'agence et les résultats ». (Samman & Santos, 2009)

Les ressources représentent les prérequis nécessaires à une femme afin de pouvoir faire des choix. Pour ce qui est de l'agence, il s'agit d'un processus par lequel cette dernière réalise son choix. Quant aux résultats, ils renvoient au devenir du choix ainsi pris.

Autrement dit, les 3 volets peuvent être résumés dans le fait que l'autonomisation représente un processus nécessitant 2 conditions préalables à savoir les ressources et les possibilités.

Les ressources sont les actifs que doivent posséder les femmes pour assurer leur autonomisation, elles peuvent être financières, foncières et cognitives.

En ce qui nous concerne et afin de définir cette notion, nous allons emprunter l'étude de Mathata Mireille Ouattara et Théophile Dzaka-Kikouta sur « l'entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes : état de l'art » qui avance que la majorité des définitions apportées à la notion d'autonomisation renvoient aux termes suivants à savoir : Auto-détermination- Pouvoir-Contrôle-Choix- Participation- Estime de soi- Auto-direction-Option- Mobilisation Libération. (Ouattara & Kikouta, 2019)

Après avoir défini le concept d'autonomisation, qu'en est-il maintenant des fondements théoriques de la relation entre les organisations solidaires et l'autonomisation des femmes ?

1.2. Le cadre théorique de l'étude : L'approche des capacités ou des libertés substantielles d'Amartya Kumar Sen

D'emblée, il faut signaler que sur le plan théorique, la problématique de l'autonomisation des femmes dans le contexte d'économie sociale et solidaire a toujours été abordée dans le cadre des approches analysant les phénomènes de la pauvreté féminine et des inégalités liées au genre.

Et c'est dans ce cadre que plusieurs courants de pensée vont émerger afin de faciliter la compréhension de la question de l'empowerment ou d'autonomisation féminine. Parmi les plus utilisées en matière d'autonomisation des femmes en relation avec les organisations solidaires, nous trouvons l'analyse par les capacités.

Quels sont donc les ressorts et les fondements de cette analyse ?

L'approche par les capacités initiée par l'économiste et le philosophe indien Amartya Sen à la fin des années 80 est d'abord une réaction aux approches conventionnelles et linéaires conduites autour des inégalités liées au genre et de la pauvreté féminine en l'occurrence les approches utilitaristes initiées par Jeremy Bentham et les approches ressourcistes développées par Ronald Dworkin et John Rawls (Dworkin & Rawls, 1988). En effet, Sen considère que ces approches se limitent dans leurs analyses essentiellement aux seuls aspects monétaires et font table rase des libertés d'action et des capacités possédées par chacun des individus. En d'autres termes, et toujours pour Amartya Sen « Le niveau des ressources et le niveau de satisfaction individuelle procurée par la consommation ne suffisent pas à évaluer la situation réelle d'une personne. Les ressources ne sont que des moyens ne donnant aucune information sur ses possibilités réelles d'action » (Ferraton, 2006), et c'est en ce sens que le développement humain au sens de Sen serait synonyme d'acquisition de libertés et de pouvoirs. En effet, pour Sen, il faut dépasser les paradigmes de développement classiques et néo-classiques² fondés sur les notions de croissance économique et de progrès technique et qui réduisent les individus à des inputs ou facteurs de production.

Mais avant d'exposer les ressorts de l'approche des capacités, nous allons présenter les Principales critiques adressées par Sen aux approches utilitaristes et ressourcistes d'où l'objet du sous paragraphe 1.2.1

1.2.1. Présentation des principales critiques adressées aux approches utilitaristes et ressourcistes :

Afin de présenter les principales critiques adressées par Sen aux approches utilitaristes et ressourcistes, nous allons faire appel au tableau 1 ci-dessous :

² - Paradigmes d'obédience ultra-libérale

Tableau N°1 : Principales critiques adressées par Sen aux deux courants utilitariste et ressourciste

Approches	Utilitaristes	Ressourcistes
Critiques adressées par Amartya Sen	<ul style="list-style-type: none"> - La recherche de l'utilité ne permet pas à elle seule d'appréhender les inégalités entre les personnes - Approches focalisées sur les résultats des actions individuelles et non sur les aptitudes de ces derniers à convertir leurs ressources en réalisation - Approche ne prenant pas en considération le fait que les individus correspondent à des réalités hétérogènes - Analyses focalisées exclusivement sur les réalisations des individus (fonctionnements dans le vocabulaire de Sen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Approches fondées sur le fait que les femmes pour qu'elles puissent se développer, il faut juste mettre à leur disposition des ressources - Les tenants de cette approche et pour comparer les préférences interpersonnelles vont accorder plus d'importance aux ressources et moyens plutôt qu'aux libertés que possèdent les femmes - L'analyse est fondée sur besoins de base et les biens primaires - Approche monétaire standard

Source : Elaboration des auteurs

Après avoir présenté les principales lignes de démarcation entre Sen et les approches utilitariste et ressourciste, nous allons maintenant exposer les fondements de l'analyse de Sen.

1.2.2. Les ressorts théoriques de l'approche des capacités

D'emblée, il faut préciser que l'approche de Sen initiée à la fin des années 80 s'inscrit dans le cadre des théories explicatives de la pauvreté. A cet effet, Sen définit la pauvreté féminine comme étant un manque de capacités et de fonctionnements de la part de ces dernières.

Dans le même ordre d'idées, le point de départ de son analyse est que le développement humain ne se réduit pas uniquement aux aspects micro-économiques (utilité, bien être) et macroéconomiques (Croissance économique, PIB, emplois). En effet, ce dernier est tributaire

« des opportunités et de l'espace de liberté dont dispose un individu pour mener la vie choisie » (Merritt & Bryson, 2007) Et ce sont ces opportunités et l'espace de liberté qui constituent ce que Sen appelle la « Capability ». Dans le même ordre d'idées, et Pour appuyer son analyse, Sen va faire appel au concept de **fonctionnement** qui va constituer l'un des piliers de son raisonnement. Qu'en-est-il donc de la définition de ce concept ?

Au pluriel, les fonctionnements font allusion à « ce que sont ou ce que font les femmes ». Tandis que les capacités renvoient « à ce que les femmes peuvent faire, à la liberté qu'elles ont de choisir l'un de ces fonctionnements pour mener le mode de vie qu'elles désirent » (Amartya, 1987).

Dans le même ordre d'idées, et toujours pour Sen un fonctionnement est « une réalisation tandis qu'une capacité est une aptitude à la réalisation. Un fonctionnement est, en ce sens, plus directement lié aux conditions de vie dans la mesure où il constitue différents aspects des conditions de vie. Les capacités, au contraire, sont des notions de liberté, dans le sens positif » (Amartya, 1987).

Pour résumer, nous dirons que les capacités représentent un éventail de fonctionnements à réaliser de la part des individus. Autrement dit et toujours dans le cadre de la réflexion menée par Sen, le développement est beaucoup plus une affaire de fonctionnements (résultats) et de capacités (modalités pour atteindre les résultats)

Certains auteurs vont chercher à opérationnaliser le concept de capacités en recensant des listes de capacités que doivent posséder les individus. Ainsi, Martha Nussbaum va proposer une version relativement exhaustive comprenant une liste de 10 capacités dénommées capacités centrales. Ces capacités sont divisées en 2 catégories : Les capacités combinées et les capacités internes. Pour les premières : elles sont formées par la combinaison entre les aptitudes personnelles et l'environnement socio-économico-politique et les secondes se réfèrent aux caractéristiques de l'individu telles que ses aptitudes physiques et mentales, aptitudes cognitives et traits de personnalité. Le tableau 2 présente la liste des 10 capacités recensées par Martha Nussbaum :

Tableau N°2 : Liste des capacités de M Nussbaum

Les capacités	Justification
La vie	Pouvoir vivre une vie humaine de durée normale : ne pas mourir prématurément

La santé du corps	Pouvoir jouir d'une bonne santé (Avoir une alimentation adéquate, avoir un logement approprié)
L'intégrité du corps	pouvoir se déplacer librement (être à l'abri des actes de violences)
Les sens, l'imagination et la pensée	Pouvoir utiliser ses sens, imaginer, penser et raisonner
Les émotions	Pouvoir éprouver un attachement pour les choses et des personnes extérieures à soi
La raison pratique	Pouvoir se forger une conception du bien
L'affiliation	Pouvoir vivre avec d'autres personnes Posséder les bases sociales du respect de soi et du refus de l'humiliation
Le jeu	Pouvoir rire, s'adonner à des activités
Maitrise de son propre environnement Capital et revenus	<ul style="list-style-type: none"> - Pouvoir participer aux choix politiques qui régissent sa vie ; avoir le droit à la participation politique - Pouvoir posséder un capital productif (bétail par exemple), un capital financier, recours au crédit, utiliser et contrôler ses revenus

Source : Nussbaum M, « Femmes et Égalité : une approche fondée sur les capacités », Revue internationale du Travail 1999

Après avoir passé en revue les aspects théoriques et conceptuels liés à notre problématique d'étude, nous allons maintenant présenter la collecte, l'analyse des données et la présentation des résultats.

2. Collecte, analyse des données et présentation des résultats

2.1. Collecte et analyse des données

Nos données proviennent d'entretiens semi-directifs menées auprès de 6 organisations solidaires : 3 Groupements d'intérêt économique féminins, 1 union des coopératives féminines et 2 Coopératives féminines.

Les entretiens ont été administrés auprès des présidentes et responsables au sein des 6 organisations formant notre échantillon.

Le choix de notre échantillon se justifie par l'effectif des femmes adhérentes. L'annexe 2 décrit les 6 organisations concernées par notre travail.

L'outil utilisé étant le guide d'entretien, ce dernier étant repris au niveau de l'annexe 1, les questions le formant sont issues de la liste des 10 capacités recensées par Martha Nussbaum. Cette dernière étant illustrée dans le tableau 2.

Le tableau 3 présente la description de l'échantillon objet de l'analyse qualitative

Tableau N°3 : Description de l'échantillon objet de notre étude

Organisation	Lieu d'implantation	Nombre de coopérative	Nombre de femmes adhérentes	Produits	Marché
UCFA Tissaliwine	Agadir Idaoutanan, Tiznit, Chtouka Ait Baha, Essaouira, Taroudant, Essaouira	22	1000	Huile d'argane, Amelou , Produits de beauté à base de l'huile d'argane	National et international
GIE TIZARGNAE	Tiznit	5	185	Huile d'argane, Amelou	National et international
GIE TARGANINE	Chtouka Ait Baha	6	225	Huile d'argane, Huile essentielles,	National et international

				huiles végétales, Huiles à base de graine de figue de barbarie	
GIE DARAA SOUGHRA	TATA	38	124	Dattes Tapis Couscous	National
COOPÉRATIVE AL ISLAH	Innzggane Ait Melloul	1	42	Huile d'argane, Huile de Nigelle, Amlou	National
Coopérative Taitmatine	Taroudant	1	120	Huile d'argane, Amlou	National

Source : Elaboration des auteurs

2.2. Présentation et discussion des résultats

D'emblée, il faut signaler que les résultats liés aux études d'impact sont souvent liés à l'âge de l'organisation, en effet certaines organisations formant notre échantillon sont de création récente et donc les réponses fournies à ce niveau doivent être prises avec beaucoup de précaution.

Afin de présenter nos résultats, nous allons mener une analyse de contenu par organisation Et à ce niveau, nous allons distinguer entre d'un côté les GIE, l'UC et de l'autre côté les coopératives

Ces analyses sont décrites dans les tableaux 4 et 5 :

Tableau N°4 : Analyse menée au niveau des 3 GIE et de l'Union des coopératives

Organisation	Union des Coopératives des Femmes d'Argane : UCFA Tissaliwine	GIE TIZARAGAN E	GIE TARGANINE	GIE DARAA SOUGHRA : TATA
Interlocutrice(s)	Responsable production +Assistante de direction	Présidente du GIE	Responsable Commerciale	Conseillère
Impact global sur l'autonomisation des femmes adhérentes	Positif sur les plans quantitatif et qualitatif	Amélioration du bien être Des femmes	Nette amélioration des conditions de vie des femmes conséquence de leur adhésion	Impact positif
La vie	Selon La présidente, la possession d'un revenu implique plus de dignité pour les femmes : L'autonomisation économique des femmes leur permet même d'organiser des fêtes, et d'effectuer des achats...etc	Idem	Idem	Idem

La santé du corps	Couverture médicale assurée par la MAMDA Sensibilisation à l'hygiène	Couverture médicale assurée par la MAMDA	Constitution d'un fonds social destiné à la prise en charge des femmes (soins, hospitalisation). Les ressources du fonds sont issues du chiffre d'affaire réalisé par le GIE ;	Pas de couverture maladie, c'est l'un des objectifs affichés par le groupe
L'intégrité du corps	-Mobilité libre sans avoir besoin de permissions des conjoints : -Participation aux foires au niveau national et international	-Plus de liberté -Ses déplacements ne sont plus soumis à l'aval du conjoint	Plus de liberté pour se déplacer et voyager : Participation à des foires	Marge de manœuvre importante Pour par exemple effectuer des déplacements
L'imagination	Les hommes avec l'autonomisation économique des femmes commencent à prendre conscience des capacités	Idem	Idem	Idem

	d'imagination de leurs épouses			
Les émotions	Les hommes commencent à respecter les sentiments manifestés par leurs épouses	Idem	Idem	Idem
La raison pratique	Grâce aux formations et aux programmes de lutte contre l'analphabétisation, les femmes commencent à raisonner	Idem	Cette capacité est réalisée grâce aux formations assurées par L'Agence de Développement Social, INDH et le GIE	
L'affiliation	Avec leurs implications, les femmes commencent à acquérir les bases sociales du respect de soi et du refus de l'humiliation	Idem	Dem	Idem
Le jeu	Les femmes s'adonnent à d'autres activités autres que domestiques qui sont de moins en	Idem	Idem	Idem

	moins pénibles et stressantes			
<p>La maîtrise de son propre environnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Contrôle des revenus -Constitution de capitaux (maisons ou bétail) -Possession de biens -Participation politique 	<ul style="list-style-type: none"> - Les femmes ont désormais la capacité de contrôler leurs revenus - Les femmes peuvent contracter des microcrédits - Participation à des tontines - Les femmes peuvent épargner une partie de leur revenu - Acquisition des terrains - La majorité des femmes sont propriétaires de leurs maisons 	<ul style="list-style-type: none"> -Contrôle des revenus -Constitution d'épargne -Possession de capital (argent, bétail) -Possession de terrains et Acquisition de biens d'équipements -Amélioration de leurs logements -Financement de la scolarisation des enfants (essentiellement celles dont les enfants font des études universitaires) - Participation aux dépenses du foyer 	<ul style="list-style-type: none"> - Les femmes contrôlent l'utilisation de leurs revenus - Possession de biens - Accumulation d'un capital - Accès au Crédit : les femmes bénéficient des crédits avancés par les coopératives formant le GIE et en contrepartie un prélèvement de leurs revenu annuel ou mensuel 	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle de revenus - Accumulation de capitaux - Acquisition de terrains - Amélioration des logements

	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisition de bien : TV, animaux, ameublement de la maison - Les femmes participent largement dans la couverture des charges relatives à la scolarisation des enfants ; - Acquisition de bétails 		<ul style="list-style-type: none"> - Les femmes bénéficient aussi de l'approvisionnement en produits alimentaires depuis la superette au niveau des coopératives 	
--	---	--	---	--

Source : Elaboration des auteurs

Tableau N°5 : Analyse menée auprès des 2 coopératives

Organisation	COOPERATIVE TAITMATINE	COOPÉRATIVE AL ISLAH
Interlocutrice(s)	Présidente + Responsable commerciale	Présidente
Impact global sur l'autonomisation des femmes adhérentes	Amélioration du bien-être des femmes	Amélioration du bien être Des femmes

La vie	Les revenus perçus offrent plus de dignité pour les femmes.	Idem
La santé du corps	Couverture médicale assurée par la MAMDA	Couverture médicale assurée par la MAMDA
L'intégrité du corps	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilité libre sans avoir besoin de permissions auprès des conjoints : Participation aux foires au niveau national et international - Les visites familiales sont très fréquentes 	La coopérative organise des visites surtout au niveau régional Participation aux foires, compagne de vacances
L'imagination	Les hommes avec l'autonomisation économique des femmes commencent à prendre conscience des capacités d'imagination de leurs épouses	Idem
Les émotions	Les hommes commencent à respecter les sentiments manifestés par leurs épouses	Idem
La raison pratique	Grâce aux formations et aux programmes de lutte contre l'analphabétisation, les femmes commencent à raisonner	Idem
L'affiliation	Avec leurs implications, les femmes commencent à acquérir les bases sociales du respect de soi et du refus de l'humiliation	Idem
Le jeu	Les femmes s'adonnent à des activités autres que celles liées à leurs familles	Idem
La maîtrise de son propre environnement	<ul style="list-style-type: none"> - Contrôle de revenus - Accumulation de capitaux - Acquisition de terrains - Amélioration des logements 	Idem

	<ul style="list-style-type: none"> - Les femmes arrivent à constituer un capital grâce à l'argent des coopératives et ce en participation dans des tontines - Acquisition de bétail 	
--	---	--

Source : Elaboration des auteurs

A l'issue de nos deux analyses, et sur la base des réponses fournies par les dirigeantes et responsables, nous pouvons avancer que l'implication des femmes dans les organisations solidaires dédiées à la production et à la commercialisation des produits de terroir leur permet d'acquérir des capacités énormes allant du contrôle des revenus, constitution de capitaux jusqu'au contrôle de la prise de décision, et ce sont capacités qui vont par voie de conséquence leur assurer une très grande autonomisation sur les plans individuel et collectif.

Sur le plan individuel, les femmes adhérentes ont désormais une plus grande capacité d'action, une grande marge d'initiative et une plus forte prise de parole, une grande estime de soi, plus de confiance en soi, une plus grande considération et un plus grand respect. Dans le même ordre d'idées, les marges de libertés acquises par les femmes se sont de plus en plus accrues.

Sur un plan collectif, l'autonomisation se manifeste à différents niveaux tels que : Engagement dans des activités à caractère social, plus de respect et d'estime au sein de son ménage, d'ailleurs l'une des présidentes a répondu que certains époux et enfants étaient fiers de leurs mères. Dans le même ordre d'idées, certaines adhérentes partageaient leurs revenus avec les autres membres de leurs familles.

Conclusion

Au terme de notre étude, nous pouvons avancer que les organisations solidaires constituent un cadre idéal pour l'autonomisation des femmes rurales et ce via l'implication de ces dernières dans la valorisation des produits de terroir.

Notre objectif était d'étudier le lien entre la valorisation des produits de terroir et l'autonomisation des femmes rurales. A cet égard, nous nous sommes intéressées au point de vue des dirigeantes et responsables des organisations objet de notre étude. Pour répondre à la question formulée par notre article, nous avons fait appel à l'approche des capacités de Sen qui stipule que la pauvreté féminine est beaucoup plus liée à un manque de capacité. Ce cadre

théorique nous a permis de recenser une liste de 10 capacités, ces dernières seront reprises par notre guide d'entretien administré auprès des femmes responsables et dirigeantes.

Cette étude nous a permis d'une part de formuler un cadre théorique idéal à la compréhension du lien entre l'autonomisation des femmes et les organisations solidaires à savoir la théorie des capacités qui nous apprend que la pauvreté féminine n'est pas liée à soi-disant une fatalité mais, elle est beaucoup plus rattachée à une absence de capacité empêchant les femmes de s'émanciper et de s'épanouir sur les plan économique et social et d'autre part, elle nous aussi permis de transposer l'approche de Sen au contexte de l'économie sociale et solidaire marocaine.

Les résultats de notre travail montrent que d'un côté, les femmes à travers leurs implications dans les activités des organisations solidaires finissent par s'approprier un ensemble de capacités allant de leur aptitude à vivre normalement jusqu'au contrôle des revenus et l'accumulation du capital et que de l'autre côté, ces capacités ont eu un effet positif sur leur autonomisation individuelle et collective.

Pour clore notre travail, nous présentons ses apports et ses limites :

Concernant les apports, nous pouvons dire qu'ils sont à situer à trois niveaux : méthodologiques, théoriques et pratiques.

- Apports méthodologiques : le choix de l'analyse qualitative nous a permis d'une part de mieux comprendre la question de la relation entre l'adhésion des femmes à des organisations solidaires et leur degré d'empowerment et de l'autre côté de faciliter la transposition de la théorie des capacités de Sen au contexte marocain.
- Apports théoriques : ils résident essentiellement au niveau de la création d'un cadre théorique de référence permettant d'élucider le lien entre l'implication des femmes dans les organisations solidaires et leurs capacités à s'émanciper sur les plans individuel et collectif. Ce cadre étant illustré par l'approche des capacités et la grille de Nussbaum.
- Apports pratiques : les résultats dégagés peuvent servir aux responsables des organisations solidaires de réflexion pour la mise en place d'outils nécessaires à améliorer l'autonomisation économique et social des femmes.

Quant aux limites, nous pouvons avancer une seule et elle est liée à l'outil utilisé au niveau de l'analyse qualitative, en effet, notre ambition au départ était de réaliser des réunions de groupe (focus group), malheureusement, les circonstances sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 nous ont contraint à faire appel aux entretiens semi-directifs.

ANNEXES

Annexe 1

Guide d'entretien

L'objectif de ce guide étant d'étudier l'apport des produits de terroir en matière d'autonomisation des femmes rurales. L'approche mobilisée est celle des capacités. Selon laquelle la pauvreté féminine et les inégalités dont sont victimes les femmes sont la conséquence d'une absence de capacités empêchant ces dernières de s'émanciper sur les plans individuel et collectif. A cet effet, ce guide comporte une question générale³ traduisant les capacités féminines. Cette dernière est présentée comme suit :

Question : Selon vous, l'adhésion des femmes au GIE (ou UCF ou Coopérative) a-t-elle eu un impact sur les capacités et pouvoirs suivants :

- Vie : Pouvoir vivre une vie humaine de durée normale : ne pas mourir prématurément
- Santé physique : Pouvoir jouir d'une bonne santé (Avoir une alimentation adéquate, avoir un logement approprié)
- Intégrité physique : pouvoir se déplacer librement (être à l'abri des actes de violences)
- Sens, imagination et pensée : Pouvoir utiliser ses sens, imaginer, penser et raisonner
- Emotions : pouvoir éprouver un attachement pour les choses et des personnes extérieures à soi
- Raison pratique : Pouvoir se forger une conception du bien
- Affiliation : Pouvoir vivre avec d'autres personnes et Posséder les bases sociales du respect de soi et du refus de l'humiliation : Pouvoir être traité comme un être digne
- Autres espèces : Pouvoir vivre dans le respect des animaux, des plantes et de la nature, et en relation avec eux
- Jeu : Pouvoir rire, s'adonner à des activités

³ - Les questions sont issues de notre revue de littérature et sont une adaptation du travail de Nussbaum Marthe « femmes et égalité : une approche par les capacités », Revue internationale du travail : 1999

- Maitrise de son propre environnement : Politique : participer aux élections ; Matériel : Capital productif, financier (accès au crédit, former une épargne) et Possession de revenus et de biens

Annexe 2

ARGAN COSMETIQUE

Elle est excellente pour la peau car elle permet une meilleure élasticité mais aussi une meilleure souplesse. L'huile d'argan est aussi un anti-âge naturel. Riche en antioxydants, elle lutte en effet efficacement contre le vieillissement de la peau.

التعاونية الفلاحية النسوية الإصلاح

Cooperative agricole féminine AL ISLAH

HUILE DE NIGELLE

L'huile de nigelle regorge de bienfaits pour la peau. Elle est notamment plébiscitée pour ses propriétés calmantes, tonifiantes et régénérantes. C'est aussi un soin purifiant qui se révèle très efficace contre l'acné.

Coopérative AL ISLAH
Tél : +212662203964
Douar Diabate commune territoriale Ouled Dahou
Préfecture Inzegane Ait Melloul
Email : coopalislah@gmail.com

HISTORIQUE DE LA COOPÉRATIVE

Avant que l'Association Ibno al Baytar n'appuie la création de la coopérative en 2002, les femmes de Tiout se retrouvaient principalement au sein d'un foyer féminin de tissage. La production artisanale d'huile d'argan était alors une activité traditionnelle secondaire, pratiquée individuellement à domicile.

A l'époque, deux coopératives féminines d'argan existaient à Essaouira et l'Association Ibno al Baytar finançait aux femmes de Tiout une visite d'échange dans ces deux coopératives.

Cette visite les inspira et c'est ainsi que 18 femmes fondèrent la Coopérative agricole féminine de Taitmatine. Soutenues par l'Association Ibno al Baytar et puis par un Projet financé par la Principauté de Monaco, la coopérative reçut différents appuis, en particulier de nombreuses formations.

FICHE TECHNIQUE DE LA COOPÉRATIVE

Raison sociale : Coopérative Agricole Féminine TAITMATINE
Lieu : Commune rurale de Tiout, Province de Taroudant - Maroc
Date de création : 27 Mars 2002
Objectifs de l'organisation : Production et commercialisation d'huile d'argan et ses dérivés.
Nombre d'adhérents : 100 adhérents

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

- Production et commercialisation des huiles d'argan et de ses dérivés.
- Promotion des produits / Expositions aux salons nationaux et internationaux.
- Export.

ACTIVITÉS SOCIALES

- Formation des femmes d'arganier/ Alphabétisation
- Crèche aux profits des enfants des femmes de la région.
- Activités liées au développement social de la femme rurale.

BIBLIOGRAPHIE

Ben Lazrak, A. (2015). "Empowerment et économie sociale et solidaire : étude de cas d'organisations féminines en Afrique de l'Ouest" (Thèse de Doctorat Université de Grenoble).

Bryson, J. & Merritt, K. (2007). "Le travail et le développement des capacités" Revue Formation emploi N°98, pages 41 à 54

El Yaacoubi.Y & Chahdi.I (2020) "Programmes pédagogiques sur l'empowerment : entre modélisation du comportement humain et aliénation au système". Revue Française d'Economie et de Gestion », Volume 1, Numéro 3, pp : 21-46

Ferraton , C. (2008). "L'approche par les capacités d'Amartya Sen : Quels enseignements pour l'économie sociale ? " Cahier de la chaire de recherche du Canada en économie sociale Collection Conférence-N° C-2006-04

Narayan D.(2004) ."Autonomisation et réduction de la pauvreté", Washington D.C, Banque Mondiale, p :16

Nussbaum M. (1999)."Femmes et égalité : l'approche fondée sur les capacités". Revue Internationale Du Travail

Ouattara, M. M. P.-L. & Dzaka-Kikouta, T. (2019). "Entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes : état de l'art", dans Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone.

Ronald Dworkin (1998) "L'impact de la théorie de Rawls sur la pratique et la philosophie du droit" Individu et justice sociale. pages 37-53

Samman, E., & Santos, M. E. (2009)."Agency and empowerment: a review of concepts, indicators and empirical evidence". Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI).

Sen, A. (2012)."Éthique et économie". Traduit de l'anglais par Sophie Marnat PUF (1993)